

中共生物武器病毒的财政预算

我们从闫丽梦报告、路德节目得知，新型冠状病毒（COVID19）为中共的超限生物武器病毒，已经导致成千上万人感染死亡。武汉病毒研究所、武汉生物安全实验室参与作案。

中共和国科学院武汉病毒研究所自我介绍

中国科学院武汉病毒研究所成立于1956年，是专业从事病毒学基础研究及相关技术创新的综合性研究机构。研究所的目标定位是针对国家生物安全的战略需求和人口健康、农业可持续发展，依托中国科学院高等级生物安全实验室团簇平台，重点开展病毒学、新兴生物技术及生物安全等方面的基础和应用基础研究。着力突破新发和烈性传染病病原研究的前沿科学问题，显著提升技术创新、系统集成和技术转化能力，提升新发和突发传染病应急反应的科技支撑能力。产生具有世界影响的原创性成果，建设国家生物安全科技智库，打造具有国际先进水平的病毒学研究、人才培养和科技创新基地，实现研究所科技创新的整体跨越，成为具有国际先进水平的综合性病毒学与生物安全研究机构。

武汉病毒所建有中国科学院生物安全大科学研究中心，该中心由中国科学院、国家卫生健康委员会和湖北省人民政府共同建设，于2018年11月批复筹建。

科研布局上设有分子病毒学与病理研究中心、分析微生物学与纳米生物学研究中心、微生物菌毒种资源与应用中心和新发传染病研究中心。共设有34个研究学科组。拥有我国首个投入正式运行的生物安全(四级)实验室、卫健委指定的“国家级保藏中心”微生物菌毒种保藏中心、国家非洲猪瘟区域实验室、病毒学国家重点实验室(与武汉大学共建)、中-荷-法无脊椎动物病毒学联合开放实验室、中国科学院高致病性病原生物学与生物安全重点实验室、湖北省HIV初筛实验室、湖北省病毒疾病工程技术研究中心等研究技术平台。创建了具有现代化展示手段的我国唯一的“中国病毒标本馆”，是第一批“全国青少年走进科学世界科技活动示范基地”。由武汉病毒所主办的英文期刊 *Virologica Sinica* 被SCI、PubMed等国际权威数据库收录，2019年影响因子2.467。同时，武汉病毒所还是湖北省暨武汉微生物学会和中国免疫学会青年工作委员会的挂靠单位。

组织架构：

管理系统设有综合办公室、组织人事处、科研计划处、财务处和研究生处等五个职能部门。支撑系统设有武汉国家生物安全实验室、公共技术服务中心、网络信息中心、《中国病毒学(英)》期刊编辑部等技术支撑部门。

武汉病毒所现设有生物学、基础医学2个一级学科研究生培养点，生物化学与分子生物学、微生物学、免疫学、病原生物学、生物与医药5个二级学科研究生培养点，并设有生物学和基础医学2个博士后科研流动站。拥有在学研究生325人。

武汉病毒所拥有一支以中青年为主体的高水平研究队伍。现有在职职工268人，“万人计划”百千万领军人才、“万人计划”青年拔尖人才、百千万工程、“国家杰出青年基金”获得者、科技部“中青年科技领军人才”、享受“国务院政府特殊津贴”、中科院“特聘研究员”、中科院“青年创新促进会”优秀会员等一批德才兼备的学科带头人脱颖而出，在国际学术舞台崭露头角。

武汉病毒所将秉承“求真务实、团结协作、勇于创新、追求卓越”的所风，在宁静、优美、和谐的科研环境中创造祖国科技事业的辉煌，努力为我国病毒学发展和国民经济建设做出更大的贡献。

中共和国科学院武汉国家生物安全实验室的完工

2018年11月27日，中国科学院武汉国家生物安全实验室（以下简称“武汉P4实验室”）建设项目通过验收。中国科学院副院长、武汉P4实验室建设项目验收委员会主任张涛出席验收会并讲话，国家自然科学基金委员会陈宜瑜院士、华中农业大学陈焕春院士、中国军事科学院金宁一院士、中科院武汉物理与数学研究所叶朝辉院士等18位专家及中科院条件保障与财务局、前沿科学与教育局、国际合作局等相关负责同志参加了会议。会议由中科院条件保障与财务局局长郑晓年主持。依托实验室形成的安全稳定运行能力、生物资源保藏能力、科研支撑服务能力、公共卫生应急响应能力和服务国家生物安全战略能力，将在我国新发、突发烈性传染病的防控和生物防范方面发挥基础性、战略性、引领性的支撑作用。委员会专家一致同意武汉P4实验室建设项目通过此次验收。

验收委员会专家参观武汉P4实验室

中共将武汉病毒研究所的一个实验室在中科院的“重点实验室及相关设施”项目预算列支

院重点实验室

我院现有院重点实验室217个，各领域占总数的比例分别为数理16.7%、化学9.3%、地学

序号	实验室名称	实验室代码	学科	依托单位	实验室主任姓名	学术委员会主任姓名
----	-------	-------	----	------	---------	-----------

147	灵长类神经生物学	2014DP173044	生命	脑科学与智能技术卓越创新中心	蒲慕明	赵继宗
148	天然免疫与慢性疾病	2014DP173054	生命	中国科学技术大学	田志刚	曹雪涛
149	高致病性病原生物学与生物安全	2014DP173064	生命	武汉病毒研究所	石正丽	徐建国

中共的财政预算分为基本支出预算和项目支出预算，项目支出反映为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

武汉国家生物安全实验室在“重大科学工程”项目支出预算列支

国家重大科学工程运行维护专项结果

序号	项目名称	评价分数				
		合计	投入	过程	产出	效果
专项绩效评价得分		93.6	19.7	18.3	28.0	27.6
1	子午工程	93.4	19.9	17.9	29.0	26.6
2	武汉国家生物安全实验室	92.9	20.0	18.6	27.9	26.4
3	中国西南野生生物种质资源库	92.9	19.9	18.0	27.1	27.9
4	“科学号”科考船	94.2	19.6	18.0	28.2	28.4
5	“实验1”科考船	92.1	19.9	17.4	27.4	27.4
6	散裂中子源	94.1	19.3	17.7	28.2	28.9
7	大亚湾反应堆中微子实验	94.9	19.9	18.3	28.6	28.1
8	北京正负电子对撞机	95.0	19.8	18.9	28.4	27.9
9	兰州重离子加速器	93.6	19.5	17.8	28.4	27.9
10	上海光源	94.6	19.9	17.8	28.5	28.4
11	蛋白质科学研究（上海）设施	91.7	19.5	18.0	27.7	26.5
12	神光装置	94.0	19.3	17.6	28.6	28.5
13	EAST 超导托卡马克	95.2	19.9	18.8	28.7	27.8
14	稳态强磁场实验装置	94.3	19.9	18.9	27.9	27.7
15	合肥光源	93.6	19.5	18.2	28.4	27.5
16	遥感飞机	91.4	20.0	18.9	24.9	27.6
17	中国遥感卫星地面站（网）	93.8	20.0	18.4	27.6	27.8
18	郭守敬望远镜	93.5	19.6	19.1	28.8	26.0
19	FAST	93.3	19.2	18.6	27.8	27.7

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：中国科学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,202,827.89	2,639,414.43	3,489,767.22	1,300.00	72,346.24	
201	一般公共服务支出	29.25		29.25			
20111	纪检监察事务	29.25		29.25			
2011105	派驻派出机构	29.25		29.25			
202	外交支出	60.00		60.00			
20299	其他外交支出	60.00		60.00			
2029901	其他外交支出	60.00		60.00			
205	教育支出	370,026.68	259,893.39	101,483.86		8,649.42	
20502	普通教育	370,026.68	259,893.39	101,483.86		8,649.42	
2050205	高等教育	370,026.68	259,893.39	101,483.86		8,649.42	
206	科学技术支出	5,689,680.19	2,238,557.76	3,386,147.27	1,300.00	63,675.16	
20602	基础研究	2,832,818.96	890,334.38	1,911,544.27		30,940.31	
2060201	机构运行	684,938.24	672,154.93	2,006.60		10,776.70	
2060202	重点基础研究规划	79,867.88		79,867.88			
2060203	自然科学基金	362,392.64		362,392.64			
2060204	重点实验室及相关设施	139,547.09		139,547.09			
2060205	重大科学工程	105,926.88		105,926.88			

中国科学院 2018 年决算

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：中国科学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,969,681.76	2,899,621.37	3,980,806.21	1,300.00	87,954.17	
201	一般公共服务支出	552.90		145.22		407.68	
20111	纪检监察事务	145.22		145.22			
2011105	派驻派出机构	145.22		145.22			
20199	其他一般公共服务支出	407.68				407.68	
2019999	其他一般公共服务支出	407.68				407.68	
205	教育支出	436,410.25	324,543.64	93,551.00		18,315.61	
20502	普通教育	436,410.25	324,543.64	93,551.00		18,315.61	
2050205	高等教育	436,410.25	324,543.64	93,551.00		18,315.61	
206	科学技术支出	6,363,570.45	2,408,822.06	3,884,228.26	1,300.00	69,220.13	
20602	基础研究	3,035,825.80	881,143.13	2,118,661.12		36,021.55	
2060201	机构运行	622,410.06	611,028.41	2,740.08		8,641.57	
2060202	重点基础研究规划	49,795.18		49,795.18			
2060203	自然科学基金	385,096.69		385,096.69			
2060204	重点实验室及相关设施	171,505.99		171,505.99			
2060205	重大科学工程	143,256.87		143,256.87			

中国科学院 2019 年部门决算

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：中国科学院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8,571,460.56	3,280,402.26	5,189,351.28	4,801.43	96,905.58	
201		一般公共服务支出	106.60		106.60			
20111		纪检监察事务	106.60		106.60			
2011105		派驻派出机构	106.60		106.60			
205		教育支出	516,962.81	367,763.30	125,709.61		23,489.90	
20502		普通教育	516,962.81	367,763.30	125,709.61		23,489.90	
2050205		高等教育	516,962.81	367,763.30	125,709.61		23,489.90	
206		科学技术支出	7,672,243.69	2,533,931.93	5,060,182.56	4,801.43	73,327.76	
20602		基础研究	3,518,194.70	875,841.30	2,604,752.29		37,601.11	
2060201		机构运行	690,154.42	680,879.36	2,517.98		6,757.08	
2060202		重点基础研究规划	24,364.45		24,364.45			
2060203		自然科学基金	395,253.98		395,253.98			
2060204		重点实验室及相关设施	229,763.05		229,763.05			
2060205		重大科学工程	179,868.41		179,868.41			

重点实验室及重大科学工程预算连续增加，2019 年病毒完成并开始在武汉华南海鲜市场投放病毒，预算列支大幅增长，达到 41 亿元，具体如下：

中科院重点实验室及重大科学工程预算执行数

(重点实验室包括位于武汉病毒所的实验室，重大科学工程包括武汉病毒所的P4实验室)

		计量单位：十亿元人民币		
Code	项目名称	2017	2018	2019
科目代码				
2060204	重点实验室及相关设施	1.40	1.72	2.30
2060205	重大科学工程	1.06	1.43	1.80

经过搜寻，没有在中共的官网找到武汉病毒研究所和武汉国家生物安全实验室本身的财政预算信息，暂时以中科院的上述项目预算信息进行了分析。另外需要提醒的是，中共有时会故意或无意放错预算科目，上面预算数据中，其他公共服务支出项目异常多，就表明上述数据不能完全相信，上述数据只能参考。